

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIDAE
OLEH
NUR AMANAH
NIM. 180101110247**

**NAMA DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**NAMA ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLINIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae

Tanggal/hari : Rabu, 4 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

Alat:

1. Baki
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan:

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
2. Pepaya (*Carica papaya* L.)
3. Waru (*Hibiscus Tiliaceus* L.)
4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora floetida* L.)
5. Tanjung (*Mimosops elengi* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : pohon, perdu, semak, atau tera.
 - b. Periodisitasnya : annual, bienial, pirenial.
 - c. Susunan akar : tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang : cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), bentuk batang (bulat, pipih, bersegi, dan

sebagainya) , permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/ bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun, dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga ; bunga tunggal atau majemuk (berbatas, tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah ; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain ; kuncup, alat-alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang-cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun,akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku Flora.

C. Teori Dasar

Tumbuhan yang termasuk dalam sub classis Dilleniidae mempunyai ginesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan pollen yang binukleat kecuali pada familia Cruceferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang “crassinucellate”. Kebanyakan yang termasuk anggota sub classis Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Pollen yang mewakili sub classis Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Sub classis Dilleniidae terdiri dari 13 ordo, 78 familia dan sekitar 25.000 spesies. Pohon, perdu atau liana. Biasanya mengandung flavonol miriasetin (yang jarang pada Magnoliidae), bertanin biasanya dengan asam ellagat dan proantosianin, tanpa sel-sel minyak atsiri dan kebanyakan tanpa alkaloid. Daun tunggal atau majemuk, tersebar, jarang berhadapan; stipula tidak ada atau seperti sayap menempel pada petiolus. Bunga tunggal atau dalam simosa atau resumus, kuning atau putih; biseksual, sepal 5, imbrikatus, perisisten; petal 5, imbrikatus, cepat jatuh; stamen banyak; ginesium dengan ovarium superus, beberapa sampai banyak karpel, ruang banyak, ovul 1-lebih tiap karpel. Buah baka atau folikulus; biji dengan endosperm.

D. Hasil Pengamatan

1. Bunga Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. akar kembang sepatu

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Rambut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Rambut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Rahmiati, 2015)

b. Batang kembang sepatu

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Kurniawan, 2017)

c. Daun kembang sepatu

1) Gambar hasil pengamatan

- Keterangan:
- a. Pangkal daun
 - b. Tulang daun
 - c. Tepi daun
 - d. Ujung daun

2) Literatur

- Keterangan:
- a. Pangkal daun
 - b. Tulang daun
 - c. Tepi daun
 - d. Ujung daun

(Sumber: Hasanah, 2015)

d. Bunga kembang sepatu

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Benang sari
- d. Putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Benang sari
- d. Putik

(Sumber: Rahmiati, 2015)

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar pepaya

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Kurniawan, 2017)

b. Batang papaya

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Permukaan batang

b. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

a. Permukaan batang

b. Ujung batang

(Sumber: Kurniawan, 2017)

c. Daun pepaya

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Urat daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Urat daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Hasanah, 2015)

d. Bunga betina pepaya

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota

(Sumber: Hasanah, 2015)

e. Bunga jantan pepaya

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari

(Sumber: Hasanah, 2015)

f. Buah papaya

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Biji

(Sumber: Kurniawan, 2017)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Akar waru

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Rahmiati, 2015)

b. Batang waru

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan bagtang
- c. Ujung batang

(Sumber: Kurniawan, 2017)

c. Daun waru

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Urat daun
- d. Ujung daun

a) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Urat daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Kurniawan, 2017)

d. Bunga waru

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber: Rahmiati, 2015)

e. Buah waru

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarpium

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarpium

(Sumber: Kurniawan, 2017)

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora floetida* L.)

a. Akar ciplukan blungsung

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Rambut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Rambut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang ciplukan blungsung

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Hasanah, 2015)

c. Daun ciplulakan blungsung

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Hasanah, 2015)

3) Bunga ciplukan blungung

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber: Hasanah, 2015)

f. Buah ciplukan blungsurung

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Selubung buah
- b. Tangkai buah
- c. Eksokarpium

2) Literatur

Keterangan:

- a. Selubung buah
- b. Tangkai buah
- c. Eksokarpium

(Sumber: Hasanah, 2015)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Akar tanjung

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Dharma, 1987)

b. Batang tanjung

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Rahmiati, 2015)

c. Daun tanjung

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Dharma, 1987)

d. Bunga tanjung

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari

(Sumber: Rahmiati, 2015)

e. Buah tanjung

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Kelopak
- c. Eksokarpium

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Kelopak
- c. Eksokarpium

(Sumber: Dharma, 1987)

Tabel Hasil Perngamatan

No	Ciri-ciri	Kembang Sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsung	Tanjung
1.	Habitus	Pohon	Herba	Pohon	Semak	Pohon
2.	Periodisitas	Menahun	Bineal	Menahun	Annual	Menahun
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodia l	Monopodi al	Simpodial	Monopodi al
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Berkas daun	Kasar	Berambut	Kasar dan beralur
	Alat-alat lainnya	-	-	-	Sulur pembelit	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Berseling	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat menjari	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Meruncing	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urat daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti	Tipis lunak	Kasap	Berbulu	Perkamen

		kertas			halus	
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati	Sejati

E. Analisis

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi :	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Dillenidae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>
(Sumber : Cronquist, 1981)	

Deskripsi:

Bunga kembang sepatu yang merupakan subclass dari Dillenidae dikenal sebagai tanaman hias, biasanya dapat tumbuh mencapai ketinggian 3 meter dan batangnya pun memiliki diameter kurang lebih 9 cm. biasanya batang dari kembang sepatu ini ungu ketika muda dan berubah menjadi putih ketika sudah tua. Memiliki bentuk daun yang unik, memiliki bagian tepi yang tidak rata, ujungnya yang runcing dan memiliki lebar 5-10 cm. bunga kembang sepatu banyak jenisnya ada yang bunganya berwarna orange, pink, merah dan berwarna putih. *Hibiscus rosa-sinensis* dapat tumbuh di wilayah yang tropis dan subtropics, dengan ketinggian mencapai 1.700 meter di atas permukaan laut. Tipe tanah yang dapat ditumbuhi kembang sepatu adalah tanah liat dan tanah bebatuan.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki habitus perdu yaitu ketinggiannya tidak dapat mencapai 6 meter atau kurang dari 6 meter. Berdasarkan (Kurniawan, 2017) bunga kembang sepatu hanya memiliki ketinggian maksimal yaitu 3 meter saja. Periodisitas dari tanaman kembang sepatu ini adalah pirrenial yang artinya tanaman kembang sepatu ini tumbuhnya bertahaun-tahun atau

bertahan lama. Karena merupakan tanaman berkayu yang biasanya tanaman berkayu ini berperiodesitas pirrenial atau menahun.

Sistem perakaran pada kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah tunggang yang mana antara akar utama dan rambut atau cabang-cabang akar itu dapat dibedakan dan juga merupakan akar yang akan terus memanjang pada ujungnya karena merupakan jaringan meristem yang aktif membelah dan juga akarnya itu terus tumbuh ke bawah untuk mencari air dan zat hara atau unsur-unsur hara. Akar bunga kembang sepatu ini berwarna cokelat muda. Berdasarkan (Kurniawan, 2017) bunga kembang sepatu memiliki jenis akar tunggang yang tumbuh secara vertikal maupun horizontal, untuk akar yang tumbuh secara vertikal merupakan akar primer atau akar utama yang selalu tumbuh ke bawah menuju pusat bumi, sedangkan akar yang horizontal merupakan akar sekunder yang tumbuh secara mendatar atau lebih sering kita sebut dengan cabang akar.

Tanaman kembang sepatu memiliki sistem percabangan monopodial yaitu percabangan yang dapat dibedakan antara batang utama dengan dahan atau cabang-cabang lainnya. Arah tumbuh batang pada tanaman kembang sepatu ini adalah tegak lurus ke atas. Tanaman kembang sepatu ini memiliki batang yang berbentuk bulat dengan tekstur kasar karena ada bintol-bintol atau seperti bintik-bintik pada permukaan batangnya. Batang yang muda berwarna hijau dan ketika sudah tua batangnya menjadi warna putih kecoklatan atau putih kotor. Menurut (Kurniawan, 2017) pada bagian batang kembang sepatu memiliki bentuk batang yang bulat, berkayu dan bersifat keras dan memiliki kisaran diameter sampai dengan 9 cm. namun, pada saat umurnya masih muda warna batang yaitu berwarna ungu kemudian ketika umur kembang sudah tua warnanya akan berubah menjadi warna putih kotor seperti kecoklatan.

Tata letak daun pada tanaman bunga kembang sepatu ini adalah tersebar. Daun dikatakan duduknya tersebar jika untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun yang pertama tadi mengelilingi batang a kali, dan jumlah daun yang dilewati selama itu adalah b, maka

perbandingan kedua bilangan tadi akan merupakan pecahan a/b . Daun pada tanaman bunga kembang sepatu merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki upih atau pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman bunga kembang sepatu ini adalah bulat telur dan memiliki pangkal yang tumpul dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daun pada tanaman kembang sepatu ini bergerigi dengan pertulangan atau urat daun yang menyirip seperti tulang ikan memiliki tekstur seperti kertas dan memiliki warna hijau tua di bagian atas dan hijau muda di bagian bawahnya dan kadang-kadang ada warna putih di bawahnya. Tetapi menurut (Rahmiati, 2015) Tata letak daun pada tumbuhan kembang sepatu adalah tunggal. Bentuk daun adalah bangun jorong. Pangkal dan ujung daunnya runcing. Tepi daun bergerigi, dengan urat daun yang jelas sampai tepi. Tekstur seperti kertas dan permukaan daun licin, warna daunnya adalah hijau.

Bunga kembang sepatu merupakan bunga yang lengkap yaitu memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga sepatu termasuk bunga tunggal karena dalam satu tangkai hanya terdapat satu bunga. Bunga sepatu memiliki bentuk seperti terompet. Bunganya tumbuh pada ketiak daun, menggantung dan memiliki ukuran cukup besar. Pada bagian luar lingkaran kelopak bunganya masih mempunyai daun-daun yang menyerupai kelopak yang disebut kelopak tambahan. Daun mahkota berbentuk bulat telur terbalik yang berjumlah lima berwarna merah sedangkan pada pangkal mahkotanya berwarna merah kehitaman. Mahkota bebas satu sama lain tetapi pada pangkal seringkali berlekatan dengan buluh yang merupakan perlekatan tangkai-tangkai sarinya. Menurut (Jannah, 2013) hiasan bunga yang ada pada bunga kembang sepatu yaitu kelopak yaitu bagian hiasan bunga yang merupakan lingkaran luar., biasanya berwarna hijau. Dan sewaktu bunga masih kuncupkelopak ini dijadikan sebagai selubungnya yang melindungi kuncup tadi terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Selain kelopak ditemukan juga mahkota yaitu bagian hiasan bunga yang terdapat pada lingkaran dalam, biasanya berwarna hijau lagi. Warna bagian inilah yang biasanya lazim disebutkan

sebagai warna dari bungunya. Fungsi dari mahkota adalah sebagai alat yang mempunyai daya penarik dan pelindung alat-alat persarian (benang sari dan putik). Kembang sepatu memiliki mahkota yang bersifat diapetelae.

Pada bagian luar lingkaran kelopak bungunya masih mempunyai daun-daun yang menyerupai kelopak yang disebut kelopak tambahan. Daun mahkota berbentuk bulat telur terbalik yang berjumlah lima berwarna merah sedangkan pada pangkal mahkotanya berwarna merah kehitaman. Mahkota bebas satu sama lain tetapi pada pangkal seringkali berlekatan dengan buluh yang merupakan perlekatan tangkai-tangkai sarinya. Putiknya berjumlah lima berbentuk tabung dan berwarna merah. Putiknya ini terdapat di suatu tangkai yang menjulung atau yang disebut saluran putik dan diujungnya itulah terlihat putiknya dengan bagian ujung membulat besar dan melebihi pada tangkai putik besarnya. Benang sarinya banyak dan terdapat pada tangkai sari serta berwarna kuning. Benang sarinya ini menjalur di tangkai putik dan terdapat di sekeliling saluran putik. Saluran tadi ketika dibelah itu ada semacam rongga da nada benangnya dan itulah merupakan dsaluran dari putiknya.

Aspek botani *Hibiscus rosa-sinensis* L. ini biasanya dijadikan tanaman hias karena warna bungunya yang indah dan warnanya pun beragam dan dijadikan tanaman pagar.

Kunci Determinasi:

1.b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh- tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun dan atau tangkai daun.....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak meyerupai bangsa rumput. Daun mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung, tak berduri, dengan pangkal berpelepah. Bunga–bunga merupakan bulir, terdapat diketiak sekam.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupai.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menyerupai roset.....	11
11b. Tidak demikian ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b. Tidak semua duduk daun dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109.b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119.b. Tanaman lain.....	120
120.b. Tanaman tanpa getah.....	128
128.b. Daun lain, bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar...	129
129.b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135.b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136.b. Susunan tulang daun menyirip atau menjarI.....	139

139.b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140.b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142.b. Cabang tidak demikian.....	143
143.b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146.b. Tanaman tiak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154.b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155.b. Bunga tidak tertanam tangkai daun.....	156
156.b. Bakal buah menumpang.....	162
162.b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163.b. Rumput-rumputan, atau setidaknya-tidaknya bukan bunga yang berbilang 3.....	167
167.b. Bunga tidak demikian.....	169
169.b. Bunga tak bertaji.....	171
171.a. Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berbekas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (beberkas 2) atau hanya yang paling dalam yang lepas.....	172
172.b. Tidak demikian.....	173
173.b. Bunga beraturan.....	174
174.b. Benang sari banyak.....	176
176.a. Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liar sekitar batang, biasanya berambut.....	75. Malvaceae

1. a. Bunga dengan kelopak tambahan.....	2
2. b. Tangkai putik sebanyak dua buah.....	3
3. b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi lima cabang cukup dalam atau dengan lima kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	5. Hibiscus

5. Hibiscus

1. b. Perdu atau semak.....	2
-----------------------------	---

2. a. Tabung benang sari hanya di atas tengah dengan kepala sari**3**
3. a. Daun mahkota tepinya rata*Hibiscus rosa-sinensis* L.

Kunci determinasi:

1b-2b-3b-4b-5b-6b-7b-9b-10b-11b-12-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163b-167b-169b-171a-172b-173b-174b-176a-75. Malvaceae-3b-5-Hibiscus-3a. *Hibiscus rosa-sinensis*

Menurut (Steenis, 2002) *Hibiscus rosa-sinensis* ini memiliki habitus perdu, tinggi 1-4 meter, daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal tulang daun manjari, 4-15 kali 2,5-10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri, di ketiak, tidak atau sedikit menggantung. Daun kelopak tambahan 6-9, bentuk lanset garis, hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung, sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5-8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging, orange atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China.

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi :

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub classis	: Dillenidae
Ordo	: Violales
Familia	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Species	: <i>Carica papaya</i> L.

(Sumber : Steenis, 2002)

Deskripsi:

Tanaman pepaya merupakan jenis tanaman dari family Caricaceae, berupa herba yang berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat. Tanaman pepaya banyak ditanam orang, baik di daerah tropis maupun sub tropis. Di daerah-daerah basah dan kering atau di daerah dataran dan daerah pegunungan. Tanaman pepaya memiliki habitus herba atau batang berair yang jika diperas atau batangnya di pukul itu akan mengeluarkan air. Dan memiliki periodisitas binneal yang artinya dapat hidup dalam kurun waktu 2 tahun saja.

Berdasarkan hasil pengamatan, sistem perakaran pada pohon pepaya ini adalah akar tunggang yang mana akarnya ini selalu menuju ke pusat bumi atau uung akarnya selalu aktif dalam pembelahan karena merupakan jaringan meristem. Percabangan pada akar pepaya ini sangat jelas kelihatan dan kadang-kadang ada juga pohon pepaya yang akarnya keluar dari tanah di bagian pangkal akarnya. Menurut (Adi, 2016) akar pepaya adalah akar tunggang, karena memiliki akar lembaga yang tumbuh terus menerus yang menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar lembaga. Akar tunggang pada tanaman pepaya berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, bercabang banyak, dan cabang-cabangnya bercabang lagi sehingga dapat memberi

kekuatan yang lebih besar kepada batang, dan juga daerah perakaran yang luas, hingga dapat menyerap air dan zat hara lebih banyak.

Sistem percabangan pada pohon pepaya adalah monopodial yang artinya dapat dibedakan antara batang yang utama dengan cabang, dan yang sering dijumpai tanaman pepaya ini tumbuh tegak lurus dan batangnya itu tidak memiliki percabangan dan jika ada percabangan itu mungkin karena ada kelainan dari tanaman tersebut. Batang pepaya memiliki rongga di bagian dalamnya. Arah tumbuh batang pada tanaman pepaya adalah tegak lurus dengan bentuk batang bulat dan memiliki tekstur yang memperlihatkan bekas-bekas daun yang telah gugur. Batang pepaya biasanya memiliki warna putih kotor kehijauan. Menurut (Kurniawan, 2017) batang pepaya termasuk ke dalam batang tumbuhan dikotil karena memiliki cambium di dalamnya, batangnya terdapat bekas-bekas tangkai daun yang telah kering dan gugur. Pohon pepaya umumnya tidak bercabang, pepaya juga bisa tumbuh hingga ketinggian 5-10 meter.

Tata letak daun pada tanaman pepaya adalah tersebar dan memiliki daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki upih atau pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman pepaya adalah bulat dengan pangkal daun yang berlekuk dan ujung daun yang runcing. Tepi daun pada tanaman pepaya ini adalah berbagi menjari dengan urat daun atau pertulangan daun yang sejajar. Tekstur daun pada tanaman pepaya ini adalah tipis lunak dan memiliki warna hijau. Menurut (Muslimah, 2012) daun pepaya dikatakan memiliki bentuk daun yang bulat, dengan ujung daun yang meruncing tangkai daun panjang dan berongga pada bagian dalamnya. Daun pepaya termasuk daun-daun yang bertulang menjari. Daun muda pada tanaman pepaya terbentuk di bagian tengah tanaman.

Bunga pada tanaman pepaya itu merupakan bunga yang ebrumah satu. Dan merupakan bunga yang tidak lengkap karena antara bunga jantan dan bunga betina itu terpisah dan itu dikatakan bunga yang berumah satu. Pada pohon pepaya terdapat bunga jantan, bunga betina dan bunga banci secara bersama-sama sehingga disebut tumbuhan *polygamus*. Bunga Pepaya berbentuk seperti terompet. Bunga jantan tumbuh pada tandan yang serupa

malai dan bertangkai panjang. Tajuk bunga pada bunga jantan seperti bunga tabung. Tenda bunganya keras, berbentuk terompet dan berjumlah lima buah serta dilengkapi dengan kelopak yang terletak pada lingkaran luar yang berwarna hijau, lebih kecil dan lebih kasar daripada hiasan bunga yang terdapat di sebelah dalam. Bunga betina memiliki ukuran lebih besar dan memiliki bakal buah beruang satu, kepala putik ada lima.

Berdasarkan hasil pengamatan, buah pepaya merupakan buah sejati tunggal berdaging (buah buni) yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Buah pepaya terjadi dari beberapa daun buah dalam satu ruang yang terdiri dari banyak biji pepaya. Buah pepaya ini juga termasuk dalam buah buni karena mempunyai dua lapisan yaitu lapisan luar yang tipis agak menjangat dan lapisan dalam yang tebal, lunak, berair dan bisa dimakan, selain itu juga terdapat biji yang tersebar dan dibungkus oleh lapisan yang berisi cairan, yang melekat pada placenta dan dihubungkan oleh tali yang berwarna putih yang sering disebut dengan tali pusar (*funiculus*). Menurut (Kurniawan, 2017) buah pepaya merupakan buah tunggal atau buah sejati. Buah pepaya ini merupakan jenis buah yang bersisi biji yang banyak di dalam ruang di dalam daging buahnya. Buah ini muncul pada bagian ketiak tangkai daun berwarna hijau muda, kekuningan dan kuning ketika sudah matang. Buah ini memiliki daging berwarna orange atau kemerah-merahan dan mempunyai tekstur daging buah yang lunak dan memiliki daging yang sangat tebal.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) biji buah pepaya ini sangat banyak dan berwarna hitam serta mempunyai bentuk yang bulat tetapi kadang-kadang ada yang lonjong juga sesuai dengan varietasnya. Biji buah pepaya ini bisa di tanam di media tanah secara langsung tanpa mengalami pemuaiian. Biji pepaya ini sangat reproduktif dalam hal perkembangbiakannya. Ada juga pepaya yang berkembangbiak dengan cara bertunas di bawah induknya. Bagian eksokarpium buah pepaya ini yaitu kulit terluarnya yang berwarna hijau jika masih mudan dan berwarna kuning kemerahan jika sudah tua. Bagian mesokarpiumnya yaitu bagian lapisan atau bagia daging buahnya.

Pepaya mengandung nilai ekonomis karena buahnya dapat dimakan yang mana banyak mengandung vitamin A yang bagus untuk mata. Selain bisa dikonsumsi, beberapa bagian pohon pepaya juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Hampir semua bagian dari pohon pepaya bisa digunakan sebagai obat seperti Daun, Bunga, Biji, Akar, Getah, dan Kulit Pepaya.

Kunci determinasi

- 1.b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh- tumbuhan berbunga.....**2**
- 2.b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun dan atau tangkai daun).....**3**
- 3.b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas..... **4**
- 4.b. Tumbuh-tumbuhan tidak meyerupai bangsa rumput. Daun mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung, tak berduri, dengan pangkal berpelepah. Bunga–bunga merupakan bulir, terdapat diketiak sekam.....**6**
- 6.b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7.b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupai.....**9**
- 9.b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit.....**10**
- 10.b. Daun tidak tersusun demikian rapat menyerupai roset.....**11**
- 11.b. Tidak demikian ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**
- 12.b. Tidak semua duduk daun dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13.b. Tumbuh-tumbuhan berbentukm lain.....**14**
- 14.a. Daun tersebar kadang-kadang berhadapan.....**15**
- 15.a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....**109**
- 109.b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....**119**

119.b. Tanaman lain.....	120
120.a. Tanaman bergetah.....	121
121.b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124.b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125.a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelopak kadang-kadang berbilangan.....	126
126.a. Dan bertulang daun menjari. Bung kebanyakan berkalam.....	85. Caricaceae-1- Carica

Kunci determinasi :

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120a - 121b - 124b - 125a - 126a. Family : Caricaceae

Menurut (Steenis, 2002) Carica merupakan semak yang berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10m. daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang, tangkai bulat silindris, beringga, panjang 25-100 cm, helaian daun bulat telur, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil, mahkota berbentuk terompet, berwarna putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, tahu terputar dalam kuncup, kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri, daun mahkota lepas atau hampir lepas, berwarna putih kekuningan, bakal buah beruang 1, kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny), berdaging

dan berisi cairan , berbiji banyak dan dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri tempel berjerawat.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi:

Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Dicotyledonae
Ordo : Malvales
Family : Malvaceae
Genus : Hibiscus
Species : *Hibiscus tiliaceus* L.

(Sumber: Steenis. 2002)

Deskripsi:

Tanaman waru merupakan tumbuhan tropis yang berbatang sedang, terutama tumbuh di pantai yang tidak berawa atau di dekat pesisir. Waru juga tumbuh liar di hutan dan di ladang, kadang-kadang ditanaman di pekarangan atau di tepi jalan sebagai pohon pelindung. Pada tanah yang subur batangnya berbentuk lurus, tetapi pada tanah yang tidak subur batangnya akan tumbuh membengkok. Pada saat saya mengelilingi sungai barito banyak terdapat pohon waru atau tanaman waru di pinggir sungai dan biasanya bunganya it jatuh ke sungai dan terbawa oleh arus.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman waru memiliki sistem perakaran yang tunggang yang artinya sistem perakaran yang dapat dibedakan antara akar utama atau akar pokok dengan cabang-cabang ataupun rambut-rambut akar. Akar waru terus memanjang ke dasar bumi atau menuju pusat bumi untuk memperlebar permukaan akar sehingga lebih banyak penyerapan air dan unsur haranya. Akar tanaman waru ini berwarna putih kekuningan.

Tanaman waru memiliki percabangan yang monopodial yang mana antara batang utama atau batang pokok dengan cabang ataupun dahan-dahannya itu dapat dibedakan. Batang utama biasanya berukuran lebih besar dan berada di tengah-tengah dan juga memiliki diameter yang cukup besar dibandingkan dengan bagian batang yang lainnya. Arah tumbuh pada tanaman waru ini adalah tegak lurus ke atas. Bentuk batang tanaman waru ini adalah berbentuk bulat dengan permukaan batang yang kasap. Menurut (Kurniawan, 2017) tanaman waru memiliki batang yang berbentuk bulat, berkayu dan berwarna coklat. Tanaman ini termasuk dalam golongan pohon besar yang tingginya bisa mencapai 5 sampai 15 meter. Batang cenderung tumbuh lurus pada tanah yang subur, dan tumbuh membengkok pada tanah yang tidak subur.

Tata letak daun pada tanaman waru ini adalah berseling, dan juga memiliki daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah atau upih daun. Bentuk daun waru seperti jantung dengan pangkal daun berlekuk dan ujung daun yang berbentuk meruncing. Tepi daun pada tanaman waru adalah beringgit yang artinya tepinya itu seperti bergerigi akan tetapi tidak tajam dan bentuknya itu seperti setengah lingkaran. Urat daun pada tanaman waru ini adalah menyirip yaitu seperti sirip pada ikandengan tekstur daun yang kasap dan berwarna hijau. Menurut (Kurniawan, 2017) tanaman waru memiliki daun yang tunggal dan berbentuk bulat atau bulat telur. Daun bertangkai bundar dengan tepi daun rata, garis tengah hingga mencapai 19 cm; pertulangan daun menjari, sebagian tulang utama dengan kelenjar pada pangkalnya di sisi bawah daun itu berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bundar telur memanjang, 2,5 cm meninggalkan bekas berupa cincin di ujung daun.

Bunga pada tanaman waru merupakan bunga yang lengkap karena memiliki bagian-bagian bunga secara lengkap yaitu kelopak, mahkota, benang sari dan juga putik sebagai alat reproduksinya. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) Bunga ini termasuk bunga sempurna karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Mahkota berbentuk mangkuk

terbuka, berjumlah 5 lembar yang saling menumpuk, dan berwarna kuning cerah, apabila telah tua warnanya berubah menjadi agak kecoklatan dan terlepas dari kelopaknya. Bagian dasar mahkota berwarna merah tua. Menurut (Rahmiati, 2015) Pada bagian tengah terdapat benang sari tersusun berbulir-bulir berwarna kuning dan rapat seperti biji cabai pada suatu tangkai panjang yang pada ujungnya terdapat putik sebanyak 5 buah berwarna merah tua, susunan seperti pada bunga kembang sepatu. Bedanya dengan kembang sepatu, yaitu pada ujung tangkainya ditutup oleh beberapa buah bunga, sedangkan kembang sepatu pada ujung tangkainya. bunga berdiri sendiri atau dalam tandan berisi 2-5 kuntum. Daun kelopak tambahan bertaju 8-11, lebih dari separohnya berlekatan. Kelopak sepanjang 2,5 cm, bercangap 5. Daun mahkota berbentuk kipas, berkuku pendek dan lebar 5-7,5 cm, kuning, jingga, dan akhirnya berwarna kemerah-merahan dengan noda ungu pada pangkalnya.

Buah pada tanaman waru merupakan buah yang sejati tunggal karena buahnya itu muncul dari satu bakal buah saja. Buahnya kotak berbentuk bulat telur, berparuh pendek, beruang 5 tak sempurna, dan membuka dengan 5 katup. Menurut (Kurniawan, 2017) tanaman waru memiliki buah yang berjenis buah kotak. Buah ini berbentuk bulat oval dan terbagi menjadi 5 ruang dan di setiap ruangnya dibag oleh sekat semu menjadi dua bagian. Bakal biji di setiap buah waru ini berjumlah banyak. Panjang buah tanaman waru ini sekitar 3 cm.

Tanaman waru memiliki kandungan kimia dan biasanya digunakan sebagai bahan pengobatan, misalnya akar waru digunakan sebagai pendingin bagi orang sakit, daun waru dapat membantu pertumbuhan rambut, sebagai obat batuk, obat diare berdarah/berlendir, amandel. Bunganya juga bisa digunakan sebagai obat masuk angin. Tanaman waru ini sering digunakan sebagai pohon pelindung yang banyak di temukan di pinggir-pinggir jalan dan juga bisa di jadikan tanaman pagar.

Kunci Determinasi:

1.b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh- tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun dan atau tangkai daun.....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak meyerupai bangsa rumput. Daun mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung, tak berduri, dengan pangkal berpelepah. Bunga–bunga merupakan bulir, terdapat diketiak sekam.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupai.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menyerupai roset.....	11
11b. Tidak demikian ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua duduk daun dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
110.b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
121.b. Tanaman lain.....	120
122.b. Tanaman tanpa getah.....	128
130.b. Daun lain, bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar...	129
131.b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135

137.b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
138.b. Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139
141.b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
142.b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
144.b. Cabang tidak demikian.....	143
145.b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146.b. Tanaman tiak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154.b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155.b. Bunga tidak tertanam tangkai daun.....	156
156.b. Bakal buah menumpang.....	162
162.b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163.b. Rumput-rumputan, atau setidaknya-tidaknya bukan bunga yang berbilang 3.....	167
167.b. Bunga tidak demikian.....	169
169.b. Bunga tak bertaji.....	171
171.a. Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berbekas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (beberkas 2) atau hanya yang paling dalam yang lepas.....	172
172.b. Tidak demikian.....	173
173.b. Bunga beraturan.....	174
174.b. Benang sari banyak.....	176
176.a. Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liar sekitar batang, biasanya berambut.....	75. Malvaceae
1. a. Bunga dengan kelopak tambahan.....	2
2. b. Tangkai putik sebanyak dua buah.....	3
3. b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi lima cabang cukup dalam atau dengan lima kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	
.....	5. Hibiscus

5. Hibiscus

1. a. Pohon.....*Hibiscus tiliaceus*

Kunci determinasi:

1b-2b-3b-4b-5b-6b-7b-9b-10b-11b-12-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163b-167b-169b-171a-172b-173b-174b-176a-75. Malvaceae-3b-5-Hibiscus-1a-*Hibiscus tiliaceus* L.

Menurut (Steenis, 2002) pohon, tinggi 5-15 m. daun bertangkai, berbentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separunya melekat, dengan 8-11 taju. Panjang kelopak 2 cm, beraturan, bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berukuran pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, berwarna kuning dengan noda ungu pada pangkal, orange dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari yang berwarna kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah berbentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Di pantai yang tidak berawa juga ditanam sebagai tanaman peneduh.

4. Ciplukan Blungsung/cemot (*Passiflora floetida* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub Classis	: Dillenidae
Ordo	: Violales
Familia	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Species	: <i>Passiflora floetida</i> L.
(Sumber : Cronquist, 1981)	

Deskripsi:

Ciplukan blungsung merupakan suatu tanaman yang sering disebut orang sebagai gulma atau tanaman pengganggu. Ciplukan blungsung memiliki daun yang sangat mirip bentuknya dengan daun kacang. Tanaman ciplukan blung atau cemot ini memiliki habitus semak yang artinya tumbuahn ciplukan blungsung ini memiliki banyak ranting dan bercabang pendek dengan tinggi tumbuhan kurang dari 1 meter. Periodositas tanaman ciplukan blungsung atau cemot ini adalah anuual yang artinya tanaman ini merupakan tanaman tahunan atau tanaman musiman yang hanya di dapatkan tumbuh subur 1 tahun sekali.

Berdasarkan hasil pengamatan, sistem perakaran pada tanaman ciplukan blungsung atau cemot yaitu tunggang yang mana antara akar utama dengan cabang-cabang akar atau cabang-cabang akar itu sangat jelas perbedaannya. Ketika mengambil tanaman ini harus mengambil bagian yang utama atau tumbuhan yang besar agar akar tunggangnya itu kelihatan dan ketika kita mengambil tumbuhan yang kecil itu akan membuat kita bingung terhadap akarnya karena pada tumbuhan yang kecil akar ciplukan blungsung atau cemot ini berbentuk seperti akar serabut. Menurut (Mutias, 2013) akakr ciplukan merupakan akar tunggang yang berwarna kuning kecoklatan dan akaknya

tumbuh menjalar pada tanaman yang lain. Pada akar ciplukan ini memiliki banyak percabangan dan banyak bulu-bulu halus.

Sistem pecabangan pada tumbuhan ciplukan blungsung atau cemot ini adalah simpodial yang mana artinya itu tidak dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabangnya. Arah tumbuh pada tanaman ciplukan blungsung atau cemot ini adalah membelit yang mana tumbuhan itu tumbuh membelit pada tumbuhan yang lain tetapi tidak merupakan tumbuhan yang parasit. Bentuk batang pada tanaman ciplukan blungsung ini adalah bulat dengan permukaan batang yang berambut yang bertekstur halus dan lembut. Pada tanaman ciplukan blungsung ini terdapat alat-alat lain yaitu sulur membelit yang terdapat di bagian batang ciplukan ini yang mana ini yang akan membelitkan batangnya untuk tumbuh pada tumbuhan yang ditumpanginya tumbuh. Menurut (Mutias, 2013) batang ciplukan blungsung ini tumbuh secara menjalar atau tumbuh memanjat, batangnya agak lunak, berpenampang bulat dan ditumbuhi oleh rambut-rambut yang rapat, panjang 1,5-5 meter.

Sifat daun pada tanaman ciplukan blungsung ini adalah duduk secara tersebar dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah atau upih daun. Bentuk daun pada tanaman ciplukan blungsung atau cemot ini adalah membulat dengan pangkal daun berlekuk dan ujung daun yang meruncing. Tepi daun pada tanaman ciplukan blungsung ini adalah bercangap dengan urat atau pertulangan daun yang menjari dengan tekstur daun yaitu berbulu halus pada permukaan daunnya dan berwarna hijau. Di bagian permukaan daun terdapat rambut-rambut halus yang berwarna putih. Bulunya itu mirip seperti rambut pada kucing, tetapi rambutnya itu pendek. Bulu halus pada permukaan daun ini berfungsi untuk mendapatkan karbondioksida dan melindungi diri dari ulat. Pada bagian permukaan bawahnya tidak terdapat bulu sama sekali. Daun ini termasuk daun lengkap, letak daun tersebar, helaian daun berbentuk hati dengan tiga tonjolan membulat yang pada ujungnya runcing, dengan tonjolan di bagian tengah itu lebih besar. Ukurannya biasanya panjangnya 4,5-14,5 cm dan lebarnya 3,5-13 cm.

Bunga ciplukan merupakan bunga tunggal yang tumbuh dari ketiak daun. Merupakan bunga yang sempurna, helaian ganda, kelopak lonjong, berlepasan, ujungnya membulat, dan panjangnya sekitar 2-3 cm. berwarna hijau benang sari sangat banyak, berwarna ungu, mahkota berlepasan. Bunga ciplukan ini memiliki warna putih, ungu, dan hijau.

Buahnya ketika muda masih berwarna hijau dan ketika sudah masak akan berubah menjadi berwarna kuning. Dalam buah itu ada biji-biji seperti selasih, dan ketika dimakan itu akan terasa manis. Buah ini dilindungi oleh selaput seperti sarung. Selaputnya ini ketika buah masih muda selaputnya ini masih muda dan baik juga, akan tetapi ketika ia sudah matang maka jarring ini hancur dan robek antara jarring-jarring selaputnya tersebut. Jarring tersebut berasal dari kelopak bunga yang berubah menjadi jaring. Menurut (Kurniawan, 2017) Buah ciplukan blungsum merupakan buah buni, seluruh buahnya diselubungi oleh daun pembalut yang menyerupai lumut, berbentuk bulat dan berwarna hijau. Biji ciplukan blungsum memiliki bentuk bulat pipih. Biji ciplukan ini memiliki selaput yang keras. Bijinya ini memiliki warna hitam dan dikelilingi oleh dagingnya. Biji rambusa ini tidak memiliki rambut-rambut atau bulu-bulu halus di seluruh permukaan bijinya.

Aspek botani dari ciplukan blungsum atau cemot ini yaitu mengandung kalsium sebesar 10 mg. Dimana fungsi kalsium ini sangat penting untuk kesehatan gusi, tulang serta gigi. Manfaat zat besi pada ciplukan blungsum ini yaitu untuk menghidupkan sel-sel darah merah di dalam tubuh kita. Mineral pada ciplukan blungsum ini dapat menghindari penyakit anemia, batuk, anemia.

Kunci Determinasi:

- 1.b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2.a. Terdapat alat pembelit . tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....27
- 27.a. Daun tunggal , tepinya rata, bergerigi atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....28
- 28.b. Alat pembelit lain menancapnya.....29
- 29.b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....30
- 30.b. Alat pembelit terdapat di dalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerangkali berlekuk.....31
- 31.a. Tiap bunga diselubingi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua , dengan mahkota tambahan.....84. **Passifloraceae**

Kunci determinasi:

1b-2a-27a-28b-29b-30b-31a-84. Passifloraceae

Menurut (Steenis, 2002) tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5-5 cm, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, bertangkai berambut panjang, 2-10 cm, helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata., kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai 4,5-14 kali 3,5-13 cm. bunga berdiri sendiri , kadang-kadang dua menjadi satu, tangkai 1,5-7 cm. daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panang 1-3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang. Tabung kelopak bentuk lonjong lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5-2,5 cm. mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalannya 1 dengan yang lain

melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6-8 mm. tangakai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, orange, panjang 1,5-2 cm. dari Amerika tropis ;disini menjadin liar., 1-1000 meter. Di pagar, semak. Kadang-kadang ditanam sebagai penutup tanah.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Angiosperms
Classis	: Dicotyledons
Subclassis	: Dillenidae
Ordo	: Ebenales
Familia	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.
Sumber : (Cronquist, 1981)	

Deskripsi:

Pohon tanjung biasanya digunakan sebagai pohon peneduh dan juga bunganya itu beraroma harum dan bisa dijadikan sebagai pengharum. Tanaman tanjung memiliki habitus pohon yang artinya tanaman ini memiliki tinggi batang mencapai lebih dari 6 meter dan juga banyak ditemukan di pinggir-pinggir jalan. Periodisitas dari tanaman tanjung ini adalah pirenial yang artinya tanaman ini dapat hidup beberapa tahun lamanya. Berdasarkan hasil pengamatan, sistem perakaran pada pohon tanjung adalah tunggang yang artinya antara akar utama dengan akar cabang ataupun rambut akar yang lainnya itu sangat jelas perbedaannya. Pada batang utama itu memiliki pertumbuhan yang cepat ke arah bawah menuju pusat bumi karena pada ujung batang itu terdapat jaringan meristem yang aktif membelah. Akar utama biasanya lebih besar daripada cabang atau rambut-rambut akar yang lainnya.

Sifat batang pada tanaman tanjung atau pohon tanjung ini adalah memiliki percabangan yang monopodila yaitu batang utama dengan cabang-cabang atau dahan-dahan itu terlihat jelas perbedaannya. Perbedaannya dapat dilihat dari bentuk dan ukuranya batangnya. Arah tumbuh batang pada tanaman tanjung ini adalah tegak lurus dengan bentuk batang yang bulat dan dengan permukaan batang yang kasar dan beralur.

Tata letak daun pada tanaman tanjung atau pohon tanjung ini adalah tersebar dan memiliki daun yang tidak lengkap karena salah satu bagian daun yaitu upih atau pelepah daun itu tidak ada pada pohon tanjung. Pangkal daun pada tanaman tanjung ini adalah tumpul dengan ujung daun yang berbentuk meruncing. Tanaman tanjung ini memiliki tepi daun yang rata dengan urat daun atau pertulangan daun yang menyirip dengan tekstur daun perkamen yang artinya ketika diremas dengan tangan maka akan hancur langsung atau langsung patah daunnya. Warna daun pada tanaman tanjung adalah hijau dan berwarna kekuningan jika sudah tua.

Bunga tanjung merupakan bunga yang lengkap karena memiliki bagian bunga secara lengkap atau semuanya ada pada bunga tanjung. Bagian-bagian bunga itu seperti kelopak, mahkota, benang sari, putik. Bunga tanjung ini memiliki bentuk seperti bunga teratai akan tetapi bentuknya lebih kecil atau sangat kecil. Kelopak pada bunga tanjung itu berwarna kecoklatan dengan mahkota benang sari dan putik yang berwarna putih. Menurut (Dharma, 1987) bunga tanjung merupakan bunga yang memiliki kelamin dua, sendiri atau dua bunga menggantung pada ketiak daun, berbilang 8 dan berbau semerbak. Kelopak bunga dalam dua karangan, bertaju empat-empat, mahkota dengan tabung lebar dan pendek, dalam dua karangan 8 dan 16 yang terakhir adalah alat tambahan serupa mahkota yang berwarna putih kekuningan. Benang sari pada bunga tanjung berjumlah 8, yang duduk secara berseling dengan staminodia yang mempunyai ujung yang berberigi.

Buah tanjung merupakan buah sejati tunggal yang artinya buah tanggung ini muncul atau tumbuh pada satu bakal buah saja. Buah tanjung memiliki bentuk oval atau berbentuk bulat kelonggong. Pada saat muda warna

buah tanjung ini berwarna hijau dan jika sudah tua buah tanjung ini berubah warna menjadi warna kuning hingga warna orange atau jingga dan bisa juga berwarna merah. Pada ujung buah tanjung itu terdapat duri atau seperti duri dan tidak berbentuk tajam. Menurut (Dharma, 1987) buah tanjung merupakan buah buni dan jika tua bagian dalam buahnya itu mengalami pengerasan. Berbentuk gelendong, bulat telur panjang seperti peluru dan memiliki panjang 2-3 cm, pada waktu muda berwarna hijau dan jika sudah tua warna berubah menjadi warna jingga hingga merah, dengan kelopak yang tidak rontok dan berada di pangkal atau ditangkai buah. Biji tanjung kebanyakan 1 biji, berbentuk gepeng, bertekstur keras dan mengkilap dan berwarna coklat kehitaman.

Tanaman tanjung bunganya dapat dijadikan sebagai pengharum dan bagian batang pohon tanjung itu bertekstur keras dan berkayu dan biasanya banyak dijadikan orang sebagai bahan papan atau bahan bangunan perumahan.

Kunci determinasi

1. b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
2. b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun dan atau tangkai daun)..... **3**
3. b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas..... **4**
4. b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung, tak berduri, dengan pangkal berpelelah. Bunga-bunga merupakan bulir, terdapat diketiak sekam..... **6**
6. b. Dengan daun yang jelas..... **7**
7. b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupai..... **9**
9. b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit..... **10**
- 10.b. Daun tidak tersusun demikian rapat menyerupai roset..... **11**

11.b. Tidak demikian ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12.b. Tidak semua duduk daun dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13.b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14.a. Daun tersebar kadang-kadang berhadapan.....	15
15.a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109.b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119.b. Tanaman lain.....	120
120.a. Tanaman bergetah.....	121
121.b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon	124
124.b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125.a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelopak kadang-kadang berbilangan.....	126
126.b. Daun bertulang menyirip, bunga berkelamin 2.....	127
127.a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri dari 3 atau 4 ; tajuk mahkota dalam 2 lingkaran. Tabung mahkota pendek.....	102. Sapotaceae

102. Sapotaceae

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. b. Tajuk serupa daun mahkota 18 atau 24..... | 2 |
| 2. b. Tajuk serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung..... | 3. <i>Mimusops elengi</i> L. |

Kunci determinasi :

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120a - 121b - 124b - 125a - 126b - 127a.

Family : Sapotaceae

Menurut (Steenis, 2002) *Mimusops* merupakan pohon, tinggi mencapai 15 m. daun panjang berbentuk bulat telur-bulat memanjang, panjangnya 9-16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin dua, berbau enak. Daun kelopak dalam dua karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang kurang lebih 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut coklat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan gtabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam dua karangan (beturut-turut dari 8 dan 26), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya) benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di laur bunga. Buah memanjang, panjang buah sampai 3 cm, merah, orange, dengan kelopak yang tidak runtuk. Biji satu, sisinya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang beerwarna muda. Pada pantai, di tanam di pedalaman pad halaman dan sepanjang jalan.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri dari Divisio Magnoliophyta pada bahan praktikum IV yaitu:
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki habitus perdu, periodisitas pirrenial, memiliki akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, batang berbentuk bulat, permukaan batang kasar. Daun duduk berseling, bentuk bulat telur, dengan pangkal daun meruncing dan ujung daun runcing. Tepi daun bergerigi urat daun menyirip, tekstur seperti kertas berwarna hijau. Bagian bunga lengkap.
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L) memiliki habitus herba, binial dan memiliki akar tunggang. Percabangan bersifat monopodial, arah tumbuh tegak lurus, batang bulat dengan permukaan yang kasar dan ada durinya. Duduk daun tersebar, bentuknya bulat dengan pangkal daun berlekuk dan ujung daun runcing. Tepi daun berbagi menjari dengan urat daun menjari. Tekstur daun tipis lunak dan berwarna hijau. Bagian bunga tidak lengkap dan memiliki buah sejati.
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki habitus pohon, periodisitas pirrenial, memiliki akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, batang berbentuk bulat, permukaan batang kasar. Daun duduk berseling, bentuk jantung, dengan pangkal daun berlekuk dan ujung daun meruncing. Tepi daun beringgit urat daun menyirip, tekstur kasap berwarna hijau. Bagian bunga lengkap dengan buah sejati.
 - d. Ciplukan blungsur/cemot (*Passiflora floetida* L.) memiliki habitus herba, annual dan memiliki akar tunggang. Percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat berambut dan ada sulur pembelit. Tata letak daun tersebar, berbentuk membulat pangkal berlekuk dan ujung meruncing. Tepi daun bercangap urat daun menjari, tekstur berbulu kasar dan berwarna hijau. Bagian bunga lengkap dan memiliki buah sejati.

- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki habitus pohon, pirenial dan memiliki perakaran tunggang. Percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar beralur. Duduk daun tersebar, bentuk daun jorong dengan pangkal tumpul dan ujung daun meruncing. Tepi daun rata dengan urat daun menyirip, tekstur perkamen, dan berwarna hijau. Bagian bunga lengkap dan memiliki buah sejati tunggal.

2. Aspek botani

- a. Aspek botani dari tumbuhan kembang sepatu adalah untuk tanaman hias atau tanaman pagar.
- b. Aspek botani dari pepaya adalah bunganya dapat dijadikan sayur dan buahnya bisa dimakan dan kaya akan vitamin A.
- c. Aspek botani dari tumbuhan waru adalah dapat dijadikan sebagai pohon peneduh.
- d. Aspek botani dari tumbuhan ciplukan blungsung/cemot adalah bisa dijadikan sebagai obat dan jika seluruh bagian ciplukan ini direbus dengan air itu dapat mengurangi gejala asam urat. Buah ciplukan ini juga enak dimakan.
- e. Aspek botani dari tanaman tanjung adalah bunganya bisa dijadikan sebagai pengharum dan juga batang pohon tanjung ini bersifat kuat dan bisa digunakan sebagai kayu bahan bangunan.

G. Daftar pustaka

- Abdullah, Mikrajuddin, *IPA Terpadu SMP dan MTS*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Cronquist, A, *An Integrated System of Flowering Plants*, New York: Columbia University, 1981.
- Dasuki, Undang A, *Sistematik Tumbuhan Tinggi*, Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu hayati, ITB, 1994.

- Dharma,A.P, *Indonesian Medicinal Plants (Tanaman-Tanaman Indonesia)*, Jakarta: Balai Pustaka. 1987.
- Hasanah, Nove, “Gambar Waru”, <http://novehasanah.com>. dalam google. Com. 2015.
- Hasanah, Nove, “Gambar Tanaman Kembang Sepatu”, <http://novehasanah.com>. dalam google.com. 2015.
- Hasanah, Nove, “Gambar Tanaman Ciplukan Blungsung”, <http://novehasanah.com>. dalam google.com. 2015.
- Janah, miftah, “Bunga Tunggal.”, <https://www.slideshare.net/mobile/ydeaminapir/bunga-tunggal-morfologi-tumbuhan>. dalam google.com. 2019.
- Kurniawan. “Morfologi Tanaman Kembang Sepatu”, <http://fredikurniawan.com>. dalam google.com. 2017.
- Kurniawan. “Morfologi Tanaman Pepaya”, <http://fredikurniawan.com> dalam google.com. 2017.
- Kurniawan. “Morfologi Tanaman Waru”, <http://fredikurniawan.com> dalam google com. 2017.
- Muslimah. “Deskripsi Pepaya”, <https://rahmamuslimah.wordpress.com> dalam google.com. 2012.
- Mutias, “*Passiflora floetida*”, <https://desmutsi612.wordpress.com>. dalam google.com. 2013.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Rahmiati, Putri, “Kembang Sepatu”, <http://rahmiati.com>. dalam google.com, 2015.
- Rahmiati, Putri, “Tanaman Waru”, <http://rahmiati.com>,dalam google.com. 2015.
- Rahmiati, Putri, “Tanaman Pepaya”, <http://rahmiati.com>. dalam google.com. 2015.
- Syamsuhidayat, dkk, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1991.
- Stennis, Van, *Flora*, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2002.

Taufik, "Morfologi Kembang Sepatu", <http://rahmataufiq130394.com>. dalam google com. 2014.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press , 2013.

H. Lampiran

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV?

Jawab:

- a. Ordo Malvales, memiliki ciri-ciri yaitu terdapat columna, habitus semak, pohon, terna annual. Daun tunggal, duduk tersebar, dan mempunyai daun penumpu. Bunga banci berbilang 5, benang sari banyak, tersusun atas 2 lingkaran, bakal buah menumpang. Daun atau kulit batang terdapat sel-sel atau saluran lendir dan di luar ada rambut-rambut. Contoh ordo ini pada praktikum adalah *Hibiscus rosa-sinensis* dan *Hibiscus tiliaceus*.
- b. Ordo Violales, memiliki ciri-ciri yaitu habitus pohon, semak, tegak atau memanjat. Daun tersebar dan nada stipula. Bunga berbentuk kecil, teratur, biasanya unisexual, jarang bisexual, pembungaan dalam cymosa, sepal 2-8 petal beberapa stamen banyak bebas atau dalam dua kelompok, ada staminodium ovary superior kadang semi inferior, 2-1 carpel, 1 ruang banyak ovule, placula stylus 1-banyak. Buah kapsul dan biji sering berarilus, dan nada endosperm. Contoh ordo ini pada praktikum adalah *Carica papaya* L. dan *Passiflora foetida* L.
- c. Ordo Ebenales, memiliki ciri-ciri yaitu tumbuhan berkayu, pohon atau perdu. Daun tunggal dan duduk tersebar. Bunga banci, jarang berkelamin tunggal, aktinomorf, dan kebanyakan berbilang 5. Daun-daun mahkota berlekatan, benang sari tersusun dalam 2-3 lingkaran, jarang hanya 1, tertanam pada mahkotanya. Bakal buah menumpang

atau tenggelam, beruang banyak, tiap ruang berisi 1-2 bakal biji, masing-masing mempunyai 1-2 integumen. Biji dengan endosperm yang berbentuk secara seluler dengan lembaga yang lurus atau sedikit bengkok. Contoh ordo ini dalam praktikum adalah *Mimosops elengi* L.